

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

зования аутсорсинга приводит не только к улучшению финансово-предпринимательский и предпринимательского показателей, но и динамика предпринимательской деятельности и на рынке может быть очень положительной [1-4].

Какой бы вид деятельности не осуществлялся, непременно необходимо принятие важных решений. Эффективные решения об использовании аутсорсинга должны приниматься на основе 5 этапов (рисунок 1).

Рисунок 1. Порядок использования аутсорсинга

Для того чтобы выделить этапы процедуры использования вышеупомянутого аутсорсинга по содержанию, целесообразно провести подробную разбивку каждого этапа.

На первом этапе необходимо найти смысл, необходимо ли руководству извлекать выгоду из аутсорсинга, исходя из внутренних и внешних возможностей предприятия, сравнивая один из альтернативных вариантов решения проблемы, или отказаться от аутсорсинга следуя по пути внутренних корпоративных изменений.

1. Предпринимательское производство – анализ структуры экономической деятельности;
2. Определить, цели и задачи аутсорсинга по которым он будет направляться;
3. Сформулировать нужные (количественные и качественные) условия по направлению аутсорсинга;
4. Более глубокое изучение рисков, затрат, даёт дополнительные возможности от использования аутсорсинга;
5. Передача запланированных производственных процессов на аутсорсинг.

Если есть необходимость передачи непрофильных направлений на аутсорсинг проводится этап детальной оценки аутсорсингового проекта, то есть определение критериев партнеров по аутсорсингу, разработка и утверждение требований к передаваемым на аутсорсинг направлениям, определение сроков и условия аутсорсинговой сделки, расчет объема ресурсов, сокращенных за счет использования услуг аутсорсинга, разработка комплекта нормативных документов в рамках сотрудничества будут выполняться такие задачи.

При выборе партнера по аутсорсингу необходимо выбрать ряд критериев, которые будут оценивать уровень партнерства. Исходя из литературы по данному вопросу, а также просмотрев деятельность АО «Ўзтемирйўлиййловчи» мы предлагаем следующие критерии:

Уровень доверия (надежности)

Уровень доверия (надежности) необходим для оценки фирмы или предприятия которая будет оказывать услугу аутсорсинга, целесообразно его измерять коэффициентом доверия (надежности). Коэффициент доверия (надежности) можно вывести из четырех основных элементов доверия, связанных со следующими отношениями [10]:

$$I_k = \frac{П + Н + Б}{Ис},$$

где

П – приемлимость;

Н – надежда;

Б – близость;

Ис – степень ориентации на собственный интерес.

Приемлемость относится к уровню достоверности информации о предприятии или организации и, в идеале, к тому факту, что предприятие не допускает какие либо ошибки и недочеты в ходе своей деятельности.

Понятие надежности с экономической точки зрения состоит из двух частей, с одной стороны способность нормальной работы предприятия (профилактика прекращения деятельности или банкротства предприятия), с другой стороны способность организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства [2].

Близость с экономической точки зрения это две организации вместе представляют собой тесные отношения на основе доверия, то есть предприятие, предоставляющее услуги аутсорсинга, стремится повысить уровень коммуникации со своими клиентами, предоставляя их услуги на отличном уровне.

А степень ориентации на собственные интересы означает, что предприятие ставит свои интересы выше интересов клиентов, под этим понимается достижение своей цели путем предоставления ложной информации, не прозрачная конкуренция и т.д.

Экономическая значимость перечисленных выше факторов заключается в том, что можно прогнозировать, как каждый элемент влияет на экономику при выборе аутсорсинговой компании.

Возможность сэкономить финансовые ресурсы

Этот фактор означает выбор компании, которая предлагает вам услуги аутсорсинга, исходя из того факта, что стоимость предоставляемой услуги низка по сравнению с затратами, которые вы тратите на эту услугу.

$$\mathcal{E}_r = (X_1 - X_2)/100,$$

где \mathcal{E}_r – годовой эффект; X_1 – общая стоимость до использования аутсорсинговой услуги; X_2 – общая стоимость после использования аутсорсинговой услуги.

Если результат близок к 1, то фирма, предлагающая услуги аутсорсинга, имеет более высокий уровень эффективности.

Гибкость

Работает ли аутсорсер по единой модели или она достаточно гибка, чтобы соответствовать ситуации, но при этом способна изменять свои операции в ответ на изменение стратегии клиента? Гибкость можно считать по следующей формуле.

$$E_{ij} = \frac{t_{pj}}{t_{pj} - t_{ij}} \left| 1 - \frac{1}{n} \right|,$$

где: t_{pj} – j время, необходимое для предоставления вида аутсорсинговой услуги; t_{ij} – i время, необходимое для переключения с аутсорсинговой услуги типа j на тип i; n – количество оказанных аутсорсинговых услуг

Кадровая политика

Реализация целей и задач управления человеческими ресурсами через кадровую политику, а также то, что она является ядром системы управления человеческими ресурсами, имеет важное место при выборе предприятий, предлагающих услуги аутсорсинга. Эти коэффициенты можно рассчитать по следующим формулам.

Коэффициент стабильности:

$$K_s = k_t/k_{o's}$$

k_t – численность штатных сотрудников за анализируемый отчетный период;

$k_{o's}$ – среднесписочная численность работников за анализируемый период;

Коэффициент уровня безработицы:

$$K_{ub} = k_{ib}/k_{o's}$$

k_{ib} численность штатных сотрудников за анализируемый период;

$k_{o's}$ среднесписочная численность работников за анализируемый период;

Коэффициент основных сотрудников:

$$K_{os} = (1 + k_{yo})/k_{o's}$$

где

k_{yo} – численность вспомогательных работников;

$k_{o's}$ – среднесписочная численность работников за анализируемый период.

Качество

Качество предоставляемой услуги аутсорсинга является одним из факторов, определяющих будущего поставщика услуг. Потому что качество услуги является характеристикой, определяющей степень, в которой потребитель может удовлетворить свои потребности. Исходя из сложности определения показателя качества по одному критерию, индекс, обобщающий соответствие качества услуги потребностям потребителя, целесообразно рассчитывать следующим образом.

$$Q = \sqrt[n]{Q_1 * Q_2 * \dots * Q_n},$$

где

Q – обобщенный индекс, оценивающий качество обслуживания;

Q_1, Q_2, \dots, Q_n – интегральные показатели качества.

4. Финансовая стабильность

Исходя из значения коэффициента финансовой устойчивости, какая часть активов финансируется из надежных и стабильных источников, и на этой основе можно оценить степень зависимости предприятия от средств заемщиков, что имеет важное место при выборе компании, которая предлагает услуги. Потому что в дальнейшем, если значение этого показателя выше нормы (0,8-0,9) с финансовой точки зрения, предприятие свидетельствует о независимости от заемных средств, успешно распоряжается своими средствами и остается решительным. Если значение коэффициента ниже нормы, снижается финансовая независимость компании, возрастает риск банкротства. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$M_b = (O'_m + U_q) / V_b,$$

где

O'_m – собственные средства предприятия;

U_q – долгосрочные долговые финансы;

V_b – баланс валюты.

5. Степень использования инновациями

Он характеризует способность предприятия осваивать новую технику или технологию, в том числе отношение основных производственных и технологических фондов к вновь введенным в эксплуатацию за последние три года зданиям, сооружениям, транспорту:

$$k_{yt} = \frac{Av_q}{Ih_a},$$

где

k_{yt} – коэффициент внедрения новых технологий;

Av_q – стоимость вновь вводимых основных средств;

Ih_a – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия.

При выборе партнеров по аутсорсингу указанные выше факторы целесообразно основывать не на результате отдельного расчета, а на конечном результате, причем каждый фактор является функционально зависимым.

Для окончательного решения функциональная связь значений факторов рассчитывается следующим образом:

$$Y = f(X)$$

где

X – значение факторов;

Y – степень целесообразности принятых решений.

Учитывая, что факторов, влияющих на принимаемые решения, более одного, результат влияния факторов на решения можно определить по следующей формуле:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

где 1, 2, ..., n – число факторов.

Однако с учетом изменения значений этих факторов под влиянием внешней среды (политической, экономической, демографической ситуации и др.) их можно выразить в виде матрицы (m-n):

$$Y = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1m} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2m} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ X_{n1} & X_{n2} & \dots & X_{nm} \end{pmatrix}$$

где m – период (месяц, квартал, год и т.д.).

Уровень целесообразности принимаемых решений (Y) оценивается в диапазоне от 1 до 0, если результат равен 1, то это высший уровень, характеризующий возможность принятия положительного решения об использовании механизма аутсорсинга (или выборе той или иной услуги аутсорсинговой компании), если результат равен 0, характеризует полный отказ организации от использования услуги аутсорсинга, указывает самый низкий уровень (либо делается вывод о необходимости отказа от аутсорсингового предприятия).

При наличии нескольких компаний, предлагающих аутсорсинговые услуги, для выбора наиболее оптимальной аутсорсинговая компания находится по отношению наиболее вероятного положительного результата к реальному результату:

$$y = \frac{N_i}{N_{max}}$$

где

N_i – полученный результат;

N_{max} – максимальный результат, который можно получить.

Степень целесообразности принимаемых решений для изучения значимости (приоритетности) (x) факторов, определяющих (y), проведем их корреляционный анализ, значения факторов определялись по 10-балльной шкале: 1 – минимум, 10 – максимум.

В условиях экономического спада, который наблюдается в большинстве стран мира для предприятий разного уровня и сфер деятельности особенно остро встает вопрос о сохранении конкурентоспособности. В этой ситуации стала очевидна необходимость поиска новых, более современных подходов в управлении. Многие руководители нашли решение проблемы в передаче непрофильных функций предприятия на аутсорсинг. Аутсорсинг один из способов углубления специализации и сокращения расходов. Таким образом, диверсификация и специализация являются ключевыми тенденциями развития предприятий и организаций в условиях конкурентной рыночной среды. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, и важно найти оптимальный вариант между ними. Применения этих тенденций может помочь организациям и предприятиям сократить влияние рисков (финансовых, кадровых, экономических и т.д.) Принятие эффективных решений по использованию аутсорсинга требует выполнения пяти этапов. Применение этих стратегий может помочь предприятиям и организациям достичь большей устойчивости и роста возможностей в различных условиях рыночной среды.

Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций позволит не допустить ошибок в процессе реализации аутсорсинга, что в свою очередь приводит к положительному результату и повышению эффективности производственного процесса.

Список использованной литературы:

1. Аалдерс, Р. ИТ аутсорсинг. Практическое руководство : пер. с англ. / Р. Аалдерс. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 300 с.
2. Андреева, Г. С. Экономическая надежность организации: подходы к определению / Г. С. Андреева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 18 (122). – С. 227-230. – URL: <https://moluch.ru/archive/122/33687/> (дата обращения: 26.10.2022).
3. Игнатъев А.В. Алгоритм принятия решения о переводе на аутсорсинг функций в сфере ИКТ в малых и средних промышленных предприятиях // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 7(15). – с.149-153.
4. Клементс, Стюарт. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора : пер. с англ. Н.И. Кобзаревой; под общ. ред. В.В. Голда / Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. – М.: Вершина, 2006. –416 с.: ил., табл. – ISBN 5-9626 – 0008-8
5. Максмутов И.И., Муртазин И.А., Карамышев А.Н. Методы и модели аутсорсинга // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. 2015. №1(64). с.133-157
6. Пахомов М.А., Кинжалов А.А. Организационные особенности инновационного процесса внедрения системы интегрированного оперативного управления // Социально-экономические явления и процессы. 2008. № 1. С. 42-45.
7. Пахомов М.А., Кинжалов А.А. Специфические особенности инновационной деятельности в сфере интегрированного оперативного управления производством // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2008. Выпуск 10 (66). –С. 425-428.
8. Толстых Т.Н., Уланова Е.М. Проблемы оценки экономического потенциала предприятия: финансовый потенциал // Вопросы оценки. –2004. –№ 4. –С. 18–23
9. Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS.– 1993. Выпуск 3.–с.105-108.
10. Чуйкова С.Г. Управление неэффективной занятостью в России и за рубежом. Изд. Менеджмент в России и за рубежом, –№5, –2005 г.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.